

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI

Meyliyev Shaxzod Yusup o‘g‘li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar, ularni ijtimoiy xususiyatlari, jamiyat taraqqiyotida tutgan o‘rni, ta‘sir diapazoni, sohalararo integratsiyasi, individualligi, alohidalikdan umumiylikka o‘tish tendensiyasi, xususiylashish imkoniyatlari ijtimoiy-falsafiy tahlil etilib, olingan natijalar bo‘yicha taklif va tavsiyalar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiya, jamiyat, inson omili, texnologik inqilob, raqamli iqtisodiyot, raqamli boshqaruv, raqamli tibbiyot, raqamli madaniyat, raqamli ta‘lim.

Kirish. Inson artof-muhitdagi har bir o‘zgarishdan, ya‘ni voqelikda sodir bo‘ladigan barcha jarayonlardan o‘zida manfaatdorlik izlaydi. Shu sababli, u tadrijiy evolyutsion taraqqiyot bosqichini bosib o‘tdi. Bugungi insoniyat erishayotgan yutuqlar, qo‘lga kiritayotgan muvaffaqiyatlari zamirida: ong, aql, idrok, tafakkur va yaratuvchanlik qobiliyati turibdi desak, bu ham to‘g‘ri bo‘ladi. Alloh (barchamizni yaratuvchi) insonga bergan bu noyob xislatlardan ma‘no shuki, u (inson) hali ko‘p ishlarga qodir. Boshqacha aytganda, inson salohiyatli “mavjudod” bo‘lib, har kundan bir yangilik chiqmoqda. Jumladan, XXI asr mo‘jizasi sifatida e‘tirof etilayotgan internet va kompyuter revolyutsiyasi natijasida yuzaga kelgan raqamli texnologiyalar – jamiyat rivojida muhim o‘rin tutmoqda.

Foydalanilgan materiallar va usullar. Raqamli texnologiyalarning jamiyat ijtimoiy hayotiga ta‘siri, taraqqiyotning yangi bosqichi sifatida kirib kelayotgan bu “texnologik inqilob” evolyutsiyasi borasida ko‘plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Masalan, ayrim tadqiqotchilar raqamli inqilob asridagi barcha o‘zgarishlar haqida fikr

yuritib, raqamlashayotgan jamiyatda inson barcha ma'lumotlarga ega bo'lishining iloji yo'qligi, globallashuvning tub o'zgarishlari avj olayotgan bugungi davr hayotimizning har bir sohasi va sog'lig'imizga jiddiy ta'sir qilayotganligini nevropsixologik jihatda ochib berishga harakat qilayotgan bo'lsa [1], boshqalari tomonidan raqamli dunyoning ijtimoiy xususiyatlari borasida fikr bildirmoqda [2].

Yana bir guruh olimlar raqamli iqtisodiyot imkoniyatlarining atributiv mohiyatini ochib bermoqda [3]. Raqamli texnologiya taraqqiyotining jamiyat rivojidagi ta'siri borasida keltirib o'tilayotgan ilmiy xulosalar ham mavjud[4]. Bu kabi tadqiqotlarning barchasidan ko'zlangan umumiy maqsad – raqamli texnologiyalar jamiyat taraqqiyoti va kelajagi uchun qay darajada foydali kabi savollariga javob olishga qaratilgan. Ushbu tadqiqotda yuqorida keltirib o'tilgan ilmiy nazariy konsepsiyalar differensiallashuv yondashuvida ko'rib chiqilib, olingan natijalar – analiz va sintez usulida tahlili etilgan.

Olingan natijalar va ularning tahlili. Raqamli texnologiyaning tarkibiy tuzilishida uchta omil asos hisoblanadi (avtomatlashtirilgan kompyuter, sun'iy intellekt va umumiy ma'lumotlar ba'zasi). Bular inson omilidan tashqarida kechadigan texnologiyalashish jarayonini yuzaga keltirdi. Ya'ni “raqamli iqtisodiyot”, “raqamli boshqaruv”, “raqamli tibbiyot”, “raqamli madaniyat”, “raqamli ta'lim”, “raqamli xizmat ko'rsatish” va hokazolar shular jumlasidan. Raqamli texnologiya qudrati, imkoniyatlari, cheksizligi borasida G'arb tadqiqotchilari shunday xulosa beradi: texnologiya inson ongini abadiy o'zgartirdi va o'zgarish sur'ati faqat tezlashmoqda. O'tgan yil yoki hatto o'tgan oy qiziq bo'lgan yangilik, bugungi kunda unchalik qiziq bo'lmasligi oddiy holdek qabul qilinadigan bo'lib qoldi.

Jamiyatning barcha jabhalariga texnologik integratsiya yuzaga keldi. Endilikda, ijtimoiy hayotimizda umumiy qarash tendensiyasi qaror topa boshladi. Bunga: 1) istiqbolli maqsad; 2) raqamli harakat; 3) raqamli madaniyat; 4) raqamli takomillashish; 5) professional amaliyotdagi raqamli mukammallik; 6) raqamli fuqarolik va hokazolarni kiritish mumkin.

Raqamli texnologiyalar pozitivlik jihatidan jamiyat taraqqiyotiga qanday ta'sir etishi mumkin? Ijtimoiy hayotimizda kechayotgan texnologik rivojlanish oqibatlari

insoniyat kelajagi uchun qay darajada foydali hisoblanadi? kabi sovellarga javob berishga urinayotgan olimlarning xulosalari quyidagicha bo‘lmoqda:

birinchi texnologik inqilob – tosh, bronza va temir davriga to‘g‘ri keladi;

ikkinchi texnologik inqilob – “sanoat inqilobi” bilan bog‘liq, ya‘ni energiya, shu jumladan suv, elektr va yonish energiyasini o‘zgartirishga qaratilgan ixtirolar, kashfiyotlarga borib taqaladi;

uchinchi texnologik inqilob – raqamli texnologiya, jumladan, uning hamma joyda mavjud bo‘lgan aloqasi va kuchli sun‘iy intellekti hisoblanib, bu bosqich insoniyatning ijtimoiy-iqtisodiy evolyutsiyasida yuzaga kelgan eng so‘ngi texnologik taraqqiyot to‘lqinidir.

Bu ilmiy prognozni ilgari surgan Kaliforniya universiteti professori Martin Hilbert, o‘z nazariyasini shunday izohlaydi. Biz yashayotgan zamon – texnologik inqilobning uchinchi davri hisoblanadi. Chunki, 1980-yillarning oxirlarigacha dunyodagi raqamli texnologik ma‘lumotlar, umumiy ma‘lumotlar ba‘zasini 1% dan kamrog‘ini tashkil etgan bo‘lsa, 2012-yilga kelib bu ko‘rsatkich 99% dan oshib ketdi[6]. Olimning keltirib o‘tshicha hozirgi davrda ma‘lumotlarni amaliy bilimga aylantirish tendensiyasining tezlashuvi natijasida, ma‘lumotlarni avtomatlashtiradigan algoritmlar yaratilmoqda.

Albatta bu jarayon, raqamli texnologiyalar evolyutsiyasidagi kulminatsion nuqtani ko‘rsatadi. Jorj Meyson universiteti professori Zoltan Acs va boshqa olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasi shuni ko‘rsatadiki, raqamli texnologiyalarning paydo bo‘lishi ortidan o‘zimizga zarur bo‘lgan ma‘lumotlarni qidirish, ularni saqlash, umumiy hajmini ko‘rib chiqish yoki hisoblash, ma‘lum maqsadlar yo‘lida foydalanish, kerakli nuqtaga uzatish imkoni kengaydi.

Bu albatta iqtisodiy xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirgina qolmay, balki yangi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishda muhim vositachi ham bo‘lmoqda. Masalan, raqamli texnologiyalar infratuzilmasi, ko‘p tomonlama raqamli platformalar va platformaga asoslangan ekotizimlar (foydalanuvchilar va tadbirkorlar) yaratilishida qulay texnologik muhit yaratildi deb, raqamli texnologiyalarni yuzaga keltiruvchi omillarga quyidagilarni asosiy sabab sifatida keltirib o‘tadi:

1) 1971 yilda mikroprosessor, chip ustidagi kompyuter ixtiro etilishi, keyingi bosqichda shaxsiy kompyuter, internet, smartfon va elektron hisoblash kabi texnika inqilobiga sababchi vositalarni yuzaga keltirdi;

2) so‘nggi 50 yil ichida iqtisodiy faoliyat yirik byurokratik to‘siqlardan holi makonga o‘tishi “raqamli texnologiyalar”ga bog‘liq ekanligi ham haqiqat;

3) raqamli texnologiyalar iqtisodiy faoliyatga ta‘sir qiluvchi besh xil xarajatlarni kamaytiradi. Bularga qidirish, takrorlash, tashish, kuzatish va tekshirishni kiritish mumkin;

4) sanoat davrida (1800-2000) iqtisodiy qarorlar boshqaruv tomonidan qabul qilingan bo‘lsa, raqamli asrda (2000 yildan hozirgi kungacha) iqtisodiy qarorlar dasturiy ta‘minot tomonidan qabul qilinadigan bo‘ldi.

Bu inson omilini chekinganini anglatadi. Shuni alohida keltirib o‘tishimiz kerakki, iqtisodiyotga inson omilini aralashuvi qanchalik kamaysa, uning foydalilik koeffitsiyenti shunchalik oshib boradi.

Xulosa. Bizning nazarimizda raqamli texnologiyalarning o‘ziga xosligi, ularni insoniyat manfaatlariga mosligi, jamiyat ijtimoiy taraqqiyotiga xizmat qilish imkoniyatlarining kengligi quyidagi omillar bilan bog‘liqdir:

Birinchidan, raqamli texnologiyalar nafaqat davlat va jamiyat boshqaruvini takomillashuviga xizmat etadi. Balki, ijtimoiy-iqtisodiy sohalar rivojida, odamlarga xizmat ko‘rsatish ko‘lamini oshishiga, ularga qulayliklar yaratishga sabab bo‘ladi.

Ikkinchidan, “COVID” pandemiyasi barcha sohalarga raqamli texnologiyalarning zaruratini yana bir bor ko‘rsatdi. Birgina ta‘lim tizimini olaylik, pandemiya ta‘sirida bog‘cha, maktab va oliy ta‘lim muassasalarida katta “vakuum” holatini keltirib chiqardi. Masalan, UNESCO ma‘lumotiga ko‘ra, dunyo bo‘yicha 1,7 milliard o‘quvchilar darslar to‘xtatilgani sabab an‘anaviy o‘qishdan mahrum bo‘lishdi. Yuzdan ortiq mamlakatlarda universitetlarning yopilishi dunyo talabalarining 90 foizini uyda o‘tirishga majbur qildi. 3 martga kelib UNESCO 13 ta mamlakatda ta‘lim muassasalarining vaqtincha yopilishi oqibatida 290,5 million o‘quvchi va talaba o‘qishdan uzilib qolganini ma‘lum qildi va ularni zudlik bilan

masofaviy ta‘limga o‘tishga chaqirdi. Bundan xulosa shuki, raqamli texnologiyalarga o‘tish va ulardan samarali foydalanish davr talabi hisoblanadi.

Uchinchidan, jamiyatda yuzaga kelgan har qanday yangilik asosida “inson manfaati” yotadi, shu nuqtai nazardan qaraganda XXI asrda raqamli iqtisodiyot – jamiyat taraqqiyotining asosi sifatida ko‘rilmoqda. Chunki, raqamli iqtisodiyot – insoniyat kelajagini farovonlashtiruvchi iqtisodiy imkoniyatlardan tashqari, ijtimoiy, madaniy aloqalarni ham transformatsiya qilish, ular o‘rtasidagi umumiy integratsiyani ta‘minlashda muhim vositachi drayver vazifasini o‘taydi.

To‘rtinchidan, dunyo ekotizimida raqamli texnologiyalarga bo‘lgan talab oshmoqda. Bu tabiiy hol, chunki bunga ijtimoiy tarmoqlar, blokcheyn, sun‘iy intellekt, biznes jarayonlari turtki bo‘lmoqda. Shu sababli, jahon bilan integratsiyalashuv tendensiyasidan ortda qolishni istamagan har bir jamiyat “raqamli texnologik” taraqqiyotiga hamohang borishi talab etilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ettinger M. (2021). Digitale Technologien. Der Orthopäde, 50 (10), 785-788.
2. DiGironimo N. (2011). What is technology? Investigating student conceptions about the nature of technology. International Journal of Science Education, 33(10), 1337-1352.
3. Carlsson B. (2004). The Digital Economy: what is new and what is not?. Structural change and economic dynamics, 15(3), 245-264.
4. Waterton E. (2010). The advent of digital technologies and the idea of community. Museum Management and Curatorship, 25(1), 5-11.
5. Larson, L., Miller, T., & Ribble, M. (2010). 5 Considerations for Digital Age Leaders: What Principals and District Administrators Need to Know about Tech Integration Today. Learning & Leading with Technology, 37(4), 12-15.
6. Hilbert M. (2022). Digital technology and social change: the digital transformation of society from a historical perspective. Dialogues in clinical neuroscience.

7. Acs Z.J., Song A.K., Szerb L., Audretsch D.B., & Komlosi, E. (2021). The evolution of the global digital platform economy: 1971–2021. *Small Business Economics*, 57, 1629-1659.

8. Xoshimova D., & Parpieva, R. (2020). Zamonaviy ta’limda raqamli texnologiyalardan foydalanish istiqbollari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, (1), 157-162.